

Original paper

TIBBIY OLIY TA'LIM MUASSASASI PEDAGOG XODIMLAR VA TALABALAR O'RTASIDAGI MULOQOTNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

© F.M. Norbo'tayev¹✉

¹Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada tibbiy oliy ta'lim muassasalarida talabalar va pedagog xodimlar o'rtasidagi muloqotning psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Pedagogik muloqot jarayonida madaniyatlararo muloqot, moslashuv bosqichlari, psixologik ta'sir omillari hamda muloqot madaniyati muhim omillar sifatida ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi – talabalarning tibbiyot universitetiga psixologik moslashuvini yengillashtirish, o'qituvchilar va talabalar o'rtasida professional pedagogik muloqotni takomillashtirishga xizmat qiladigan psixologik-pedagogik tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda madaniyatlararo muloqot, ijtimoiy-psixologik moslashuv, kommunikativ model, pedagogik muloqot bosqichlari, kompleks yondashuvlar asosida tahliliy metodlar qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, samarali muloqot pedagogik jarayonda o'zaro hurmat, psixologik muhit, milliy va shaxsiy farqlarni hisobga olgan holda tashkil etilishi zarur. Madaniyatlararo omillarni hisobga olgan holda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi kommunikatsiya sifatini oshirish imkoniyati mavjud.

XULOSA: tadqiqot natijalari tibbiy oliy ta'lim muassasalarida pedagogik muloqotni psixologik asosda rivojlantirish, ijobiy ta'sirchan muhit yaratish va chet ellik talabalarning moslashuviga yordam beruvchi omillarni aniq belgilash imkonini berdi.

Kalit so'zlar: muloqot, pedagogik muloqot, o'zaro hamkorlik, o'zaro ta'sir, kasbiy va pedagogik pozitsiya, psixologik ta'sir.

Iqtibos uchun: Norbo'tayev F.M. Tibbiy oliy ta'lim muassasasi pedagog xodimlar va talabalar o'rtasidagi muloqotning psixologik xususiyatlari. // Inter education & global study. 2025. №6(1). B.480–485.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА И СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

© Ф.М. Норбутаев¹✉

¹Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются психологические особенности коммуникации между студентами и преподавателями в медицинских вузах. Особое внимание уделяется межкультурному общению, этапам адаптации, а также вопросам формирования педагогической культуры общения.

ЦЕЛЬ: цель исследования — разработать рекомендации по повышению эффективности профессионально-педагогического общения, облегчению психологической адаптации студентов и созданию благоприятной образовательной среды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании применены междисциплинарные и комплексные подходы: межкультурное взаимодействие, психологические и коммуникативные модели, анализ педагогического общения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что эффективное общение требует учёта межкультурных и индивидуальных различий, создания поддерживающей атмосферы, а также использования педагогических методов, способствующих самореализации студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтвердило важность психолого-педагогического подхода в организации учебного процесса, подчеркнув необходимость формирования культуры педагогического общения как инструмента профессионального роста и личностной поддержки студентов.

Ключевые слова: общение, педагогическое общение, взаимосотрудничество, взаимовлияние, профессионально-педагогическая позиция, психологическое влияние.

Для цитирования: Норбутаев Ф.М. Психологические особенности общения педагогического персонала и студентов медицинского высшего учебного заведения. // Inter education & global study. 2025. №6(1). С.480–485.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF COMMUNICATION BETWEEN TEACHING STAFF AND STUDENTS OF A MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

© Farhod M. Norbo'tayev¹✉

¹ Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the psychological characteristics of communication between teachers and students in medical higher education institutions. Special attention is given to intercultural communication, adaptation stages, and the formation of pedagogical communication culture.

AIM: the main aim is to develop practical recommendations to enhance professional and pedagogical interaction, facilitate students' psychological adaptation, and improve the quality of the educational environment.

MATERIALS AND METHODS: the study employs interdisciplinary and complex approaches, including intercultural psychology, social adaptation frameworks, communicative models, and stages of pedagogical interaction.

DISCUSSION AND RESULTS: the results indicate that effective communication must account for intercultural and personal differences, promote a psychologically supportive environment, and apply teaching methods that encourage student development and self-realization.

CONCLUSION: the findings confirm the need to develop a psychologically grounded approach to pedagogical communication in medical universities, ensuring both professional growth and student-centered engagement.

Keywords: communication, pedagogical communication, mutual cooperation, mutual influence, professional and pedagogical position, psychological influence.

For citation: Farhod M. Norbo'tayev. (2025) 'Psychological features of communication between teaching staff and students of a medical higher educational institution', Inter education & global study, (6(1)), pp.480–485. (In Uzbek).

Har qanday falsafiy, ijtimoiy, psixologik va pedagogik jarayonlar kabi, muloqot madaniyati ham bir qator funksiyalarni o'z ichiga oladi. Hozirgi paytda muloqot madaniyati bir qator zarur shart-sharoitlarni yaratadi, insonning o'ziga xos holatlari, munosabatlari va xatti-harakatlari ishlab chiqiladigan muhitni shakllantiradi. Har bir shaxs o'sib ulg'aygan paytda ijtimoiylashadi. Voyaga yetgan odamlar hayotida rivojlangan madaniy ko'nikmalarga amal qiladilar va ularni yangi avlodlarga o'tkazadilar. Demak, zamonaviy jamiyatda muloqot madaniyati inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, u inson hayotini tashkil qiladi.

Oliy ta'lim rivojlanishining hozirgi bosqichida o'qituvchi uchun talablar ko'p bo'lsa-da - talabalar bilan ularning konstruktiv pedagogik o'zaro ta'siri, maqsadli qo'shma ish jarayonida kasbiy va shaxsiy rivojlanishi kasbiy-pedagogik faoliyatning eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Sababi universitet o'qituvchilarining psixologik-pedagogik tayyorgarligi darajasi ularga qo'yiladigan talablar kasbiy-pedagogik muloqotning samaradorligi oshib bormoqda.

Oliy o'quv yurtida chet ellik talabalarni o'qitish jarayonida o'qituvchi bir qator omillarni hisobga olgan holda muloqot qilish, ularning asosiysi muloqotning o'ziga xos madaniyatlararo xususiyatlari asosida amalga oshirishi lozimdir.

Adabiyotlar sharhi Talabalar bilan pedagogik madaniyatlararo muloqotni amalga oshirishda ta'limning dastlaki bosqichi alohida o'rin tutadi. Bu talabalar uchun murakkab davridir. Uning xususiyatlariga talabalarning yangi ijtimoiy-madaniy muhitga, muhim psixologik, hissiy va jismoniy zo'riqishlarga tegishli, intensiv ta'limning muhiti, o'qitishning kasbiy yo'nalishi, fanlar o'rtasida uzluksizlik bosqichlari, shuningdek, ta'limni muvofiqlashtirish va boshqalar kiradi.

Moslashuvning quyidagi bosqichlari mavjud:

til to'sig'ini yengish;

talabalar muhitiga kirish;

xalqaro jamoaning asosiy me'yorlarini o'zlashtirish;

xulq-atvor uslubini rivojlantirish;

kelajakdagi kasbiga barqaror ijobiy munosabatni shakllantirish.

Moslashuv bosqichida chet ellik talabalarning muammolari bog'liq.

Muvaffaqiyatli muloqot shartlari to'g'ri muloqotga, o'quv jarayonini qurishga, moslashuvning ijtimoiy-psixologik va boshqa turlariga, talabalarning o'qituvchi va boshqa talabalar bilan aloqasiga, mavjud o'quv materiallariga, shuningdek boshqa ko'plab kerakli komponentlarga bog'liqdir.

So'nggi o'n yillikda ko'plab olimlar muloqot madaniyati va uni shakllantirish muammolarini faol ravishda ishlab chiqdilar, amaliy tavsiyalar berdilar. Muloqot muammosining turli tomonlarini A.A. Boltaboyev, I.S. Kon, A.A. Leontiyev, N.D. Tursunov, A.L. Soliyev va boshqalar. Ammo ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, nopedagogik oliy o'quv yurtlarida muloqot madaniyatini yo'naltirilgan shakllantirish ayniqsa dolzarbdir, chunki ularda o'quv jarayoni imkoniyatlaridan, tarbiyaviy ishlarni tashkil etish talablari va boshqalar yetarlicha foydalanilmayapti, bir xillik mavjud emas. Yuqoridagilarning barchasi bizga muloqot madaniyatini shakllantirish muammosi shartli va mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish zarurati bilan chambarchas bog'liqligini, umuminsoniy, insonparvarlik, axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirish va qo'llash zarurligini ta'kidlash imkonini beradi. Shuningdek, ularni bevosita muloqotda amalga oshirish nafaqat yoshlarning shaxsiy va ma'naviy rivojlanishiga, balki mutaxassisning ijtimoiy, kasbiy salohiyatini aniqlashga yordam beradi. Shunday qilib, muloqot madaniyatini anglash kishilar o'rtasidagi muloqot jarayonining borishini ta'minlovchi, ijtimoiy me'yorlarga muvofiq o'ziga xos insoniy xulq-atvorni o'z ichiga oladi. Aksariyat hollarda muloqot o'z-o'zidan maqsad emas, balki boshqa, kommunikativ bo'lmagan vazifalarni hal qilish vositasidir. Muloqot odamlarning jamoaviy va guruh faoliyatida kommunikativ va majburiy rol o'ynaydi. Muloqotning mazmuni va shakli uning tarkibiga kiradigan muayyan faoliyat bilan belgilanadi.

Tadqiqot metodologiyasi va empirik tahlil. Pedagogik muloqot manfaatlar, fikrlar, his-tuyg'ularning umumiylik darajasiga asoslangan shaxslararo yaqin munosabatlarni o'rnatish sifatida qaraladi; ob'yekt va sub'yekt o'rtasida do'stona, xayrixoh muhitni o'rnatish, bu ta'lim va tarbiyaning eng samarali jarayonini, shaxsning aqliy va intellektual rivojlanishini ta'minlaydi, shaxsiy xususiyatlarning o'ziga xosligi va individualligini saqlaydi.

Pedagogik muloqot ko'p qirrali bo'lib, bu erda har bir jihat o'zaro ta'sir konteksti bilan belgilanadi.

Pedagogik muloqotning funksiyalari belgilovchi, kognitiv, hissiy, osonlashtiruvchi, tartibga solish, o'z-o'zini amalga oshirish funksiyalariga bo'linadi.

Muloqot talabaniing muvaffaqiyatiga qiziqish, shuningdek, o'zini o'zi anglash va o'quvchining yanada rivojlanishiga hissa qo'shadigan xayrixoh aloqa va muhitni saqlash uchun javobgardir.

Pedagogik muloqot bolaning shaxsiyatiga hurmatni ta'minlashi kerak. O'qituvchi tomonidan o'quvchi shaxsini tushunish va idrok etish - bu ma'naviy dunyo, bolaning jismoniy holati, individual va yoshi, aqliy, milliy va boshqa farqlar, ruhiy neoplazmalar va sezgirlikning namoyon bo'lishi haqidagi bilimdir.

O'qituvchi tomonidan o'quvchining shaxsiyatini tushunish uning munosabatiga qiziqish muhitini yaratadi, shuningdek, yaxshi niyat, shaxsning rivojlanish istiqbollarini aniqlash va ularni tartibga solishga yordam beradi.

O'qituvchi tomonidan o'quvchi shaxsini tushunish va idrok etish funktsiyasi eng muhim deb hisoblanishi kerak.

Zamonaviy tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, madaniyatlararo muloqotning shakllanishi uchta asosiy komponentlari ya'ni:

etnopsixologik (aqliy tufayli milliy madaniyatlarning o'ziga xos xususiyatlari);

xulq-atvor (muloqotning milliy va madaniy o'ziga xosligi tufayli xulq-atvori);

milliy va madaniy lingvistik omillar mazmuni bilan belgilanadi.

Shuning uchun o'qituvchilar fanlarini o'qitishda turli mamlakatlardan kelgan chet elliklarning bilish, o'quv materialining qat'iy "dozasi" o'rtasidagi muvozanatni aniqlash o'quvchilarni til o'rgatishda "tenglashtirish" masalalarini hal etishlari kerak.

Madaniyatlararo muloqot qobiliyatlari va ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muloqot jarayoni chet ellik talabalarning yangi sharoitlarga moslashishi va ijtimoiylashuvi bilan chambarchas bog'liq.

Ijtimoiy-psixologik moslashuv davrida xalqaro talabalar shaxs sifatida sezilarli o'zgarishlarga uchraydi.

Xorijiy talabalarni zamonaviy sharoitida o'rganishda o'qituvchining psixologik ta'siri o'quv guruhida normal muhitni yaratish, bosim va ma'ruza qilishdan qochish, shuningdek muloqotda avtoritar ohang, hissiy va barcha lozim bo'lgan vositalardan foydalanish kerak.

Ilmiy tahlil amaliyotida fanlardan (sotsiologiya, falsafa, fiziologiya, tibbiyot, pedagogika va boshqalar) yondashuvlar bilan muloqotga to'g'ri psixologik yondashishning turli kombinatsiyalari keng tarqaldi. Kompleks-kombinativ yondashuvlar psixologik va psixologik bo'lmagan ma'lumotlarning yagona birikmasini yoki kompleksini (muloqotning ijtimoiy-psixologik va psixolingvistik nazariyasini) tashkil qiladi.

Muloqotning ko'plab kompleks-kombinativ yondashuvlari psixologiyaning an'anaviy amaliy sohalari (ijtimoiy psixologiya, pedagogik psixologiya, mehnat psixologiyasi, sud psixologiyasi, patopsixologiya, zoopsixologiya va boshqalar) doirasida ishlab chiqilgan. Ayrim yondashuvlar tabiatan nisbatan mustaqildir (muloqotning psixolingvistik, mantiqiy-psixologik, psixofiziologik tahlili).

Ushbu yondashuvlarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga, o'z muammolariga ega. Ammo umuman olganda, bu muammolar aqliy faoliyat hodisasi sifatida muloqotning umumiy psixologik tahliliga asoslanadi.

Xulosa va munozara. Zamonaviy oliy ta'lim muassasasi turli xalqlar madaniyati o'rtasida muloqot olib boriladigan ko'p madaniyatli makon ekanligi munosabati bilan universitet o'qituvchilari bir qancha xususiyatlarga ega bo'lishi kerak.

Shuning uchun o'qituvchilar va chet ellik talabalar o'rtasidagi pedagogik muloqot aloqaning asosiy xususiyatlari bilan tavsiflanadi:

sub'ektlarning o'zaro ta'siri (bizning holatda o'qituvchi va chet ellik talaba), muloqotning ijtimoiy-madaniy mohiyati, uning funktsionalligi.

Muloqotning tarkibiy komponenti kommunikativ akt va funktsional birlikdir.

Bunda pedagogik muloqot keys - ijtimoiy-rolli pedagogik o'zaro ta'sir madaniyatlararo ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan aloqa vositasidir.

Chet ellik talabalarning kasbiy-pedagogik muloqotini tashkil etish o'qituvchidan psixologik-pedagogik tayyorgarligi, etnopsixologiya va etnopedagogika sohasida yetarlicha nazariy bilimga ega bo'lishi hamda uni yanada takomillashtirishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayev Akmal Nasriddinovich (2020). THE FEATURES OF APPEARING FAMILY IN MODERN SOCIETY. European science review, (3-4), 69-72.
2. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002. 1-2 kitob.
3. G'oziev E.G. Muomala psixologiyasi. T-2001.
4. Vedenskaya L.V, Pavlova L.A. Delovaya retorika: uchebnoe posobie dlya vuzov.- M.:IKS "MarT", 2004-512 b.
5. Nemov R.S. Prakticheskaya Psixologiya Poznanie sebya: Vliyanie na lyudey: Posobie dlya uch-sya-M:Gumanit. Izd.Sentr VLADOS, 2003, - 320 b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Norbo'tayev Farhod Maxsitdinovich**, o'qituvchi [Норбутаев Фарход Махситддинович, преподаватель], [Norbo'tayev Farhod Maxsitdinovich teacher]; manzil: Amir Temur ko'chasi, 18a, Samarqand, [адрес: улица Амира Темура, 18А, Самарканд], [address: 18A Amir Temur Street, Samarkand]